

இலக்கியம் காட்டும் பெண்கள்

ரா. திலகவதி

பகுதிநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் தமிழ்த்துறை
கோபி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
கரட்டடிபாளையம், கோபி

முனைவர் எஸ்.சுந்தரன்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
கோபி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
கரட்டடிபாளையம், கோபி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8232933](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232933)

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்ட செவ்வியல் இலக்கியங்களில் சங்க இலக்கியங்கள் மிகவும் தனித்துவமானது. தமிழரின் சிறந்த பண்பாடாக விளங்குவது காதலும் வீரமும் ஆகும். அந்த இரு பண்புகளையும் அகம், புறம் என இரு திணைகளாகப் பகுத்தனர். பண்டைய காலம் முதல் இக்காலம் வரையிலும் பெண்கள் அவ்விரு பண்புகளிலும் சிறந்து விளங்குகின்றனர். பெண்களின் நிலையையும் பெருமையையும் அச்சங்க இலக்கியங்கள் வாயிலாக ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

முன்னுரை

“அம்மையே அப்பா” என்று பெண்மைக்கும் பெருமை தந்ததோடு அல்லாமல் பெண்ணை அன்னை பராசக்தியின் வடிவமாகக் கொண்டு வணங்கிய நாடு நம் பண்டைத் தமிழ் நாடாகும். அத்தமிழ் நாட்டின் கண் பண்பாட்டின் நிலைக்களனாய் விளங்கியவை சங்ககால மகளிரின் அரும்பெரும் பண்புகளாகும். இப்பண்புகள் சங்க நூல்களின் வழி எடுத்துக்காட்டப்படுகிறது.

பெண்களின் பண்பு நலன்கள்

பண்புகளைப் பேணிக்காக்கின்ற தன்மை பெண்ணுக்குரியதாகக் கருதினர். இப்பண்பினை பெருமை சேர்ப்பதற்கு அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு ஆகியவை பெண்ணுக்குக் கட்டாயமாகத் தேவை என்பதை வற்புத்தினர். இதனை

“அச்சமும் நாணமும் மடனும் முந்துறுதல்

நிச்சமும் பெண்பாற்கு உரிய என்ப”¹

என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா புலப்படுத்துகிறது. மகளிர்க்கு உயிரைக்காட்டிலும் நாணமும், நாணத்தைக் காட்டிலும் கற்பு மிகச்சிறந்தது எனக் கொண்டனர். இதனையும் தொல்காப்பியர் வலியுறுத்துகிறார்.

“உயிரினும் சிறந்தன்று நானே, நாணினும் செயிர்தீர் காட்சி கற்பு சிறந்தன்று”²

என்று கற்பினை மேம்படக் கூறுகிறார். இக்கற்பு அக்காலம் மட்டுமில்லாமல் எக்காலத்திலும் அதனைப் பெண்டிர் காக்க வேண்டும்.

கற்பு நெறி

பெண்களுக்குள்ள பண்புகளுள் முதன்மையாகக் கருதப்படுவது கற்பாகும். இது இல்லறத்துப் பெண்களுக்குரிய முக்கிய கட்டுப்பாடாகும். கற்பு என்பது மனதையும் உடலையும் காப்பது ஆகும். இல்லறத்தில் ஆன்றோர் வகுத்த முறையான கட்டுப் பாட்டில் பிறழாது வாழ்ந்து வருவது கற்பு எனப்படும். இக்கற்பு நிலை சங்ககாலத்தில் பெண்களுக்கு மட்டுமே வலியுறுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது.

இவ்வாறு கற்பை உயர்வாகப் போற்றிய பெண்கள் தெய்வங்களைத் தொழுவது இல்லை. தான் கொண்ட கணவனையே தெய்வமாக மதித்து வந்தனர்.

பெருமைமிகு பெண்கள்

“பெண்ணாய்ப் பிறத்தல் பாவம் என்று எண்ணிய காலத்திலேயே பெண்ணிற் பெருந்தக்கதில்” என்று பெண்ணின் பெருமையைப் போற்றியவர்கள் நம் முன்னோர்கள் அது மட்டும் அன்றிப் பெண்ணை அடிமையென்றும், அடுப்படியிலே அடங்கிக்கிடக்கும் உரிமையற்ற விலங்கென்றும் நாகரிக நாடுகள் என்று கருதப்பட்ட கிரேக்கமும், உரோமும் கருதிய காலத்தே “மனைக்கு விளக்கம் மடவார்” என்றும் ஆணும், பெண்ணும் இணைந்த வாழ்வே இன்ப வாழ்வென்றும் அதுவே இவ்வுலகின் ஈடற்ற நிலை என்றும் ஏத்தி, “வாழ்க்கை துணை நலம்” என்று வகுத்து, பெண்ணின் உரிமையைப் பெருமை காத்தவர்கள் நாம்”³

தாம் பிறந்த நாட்டினைத் “தாய்நாடு” என்றும் “தாயகம்” என்றும் பெருமையோடு போற்றியவர்கள் நம் தமிழர்களே! நம் நாட்டில் பெருமைமிகு பெண்கள் வாழ்ந்து நாட்டினைப் பெருமைப்படுத்தியுள்ளனர்.

பெருமையை உயர்த்திய பெண்கள்

சிறப்பு மிக்க நம் நாட்டில் தான் கல்வியில் சிறந்து கவிபாடும் ஔவையாரும், மாறோக்கத்து நப்பசலையாரும், பொன் முடியார், நக்கண்ணையார், ஓக்கூர்மாசாத்தியார், காக்கைப் பாடினி நச்செள்ளையார் போன்ற புலவர்கள் பாடிய பாடல்கள் புறநானூற்றில் காணப்படுகின்றன. இப் புலவர்களின் பாடல்கள் சிலவற்றை இங்கு காண்பது மிகவும் அவசியமாகும்.

ஔவையார்

சங்க இலக்கியமான புறநானூற்றில் ஔவையார் பாடிய பாடல்கள் 33 காணப்படுகிறது. இவர் சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்தவர். இவருக்கு அருங்கனியாகிய நெல்லிக்கனியை அதியமான் வழங்கிய நிகழ்ச்சி அடையாளமாகிறது. சங்க நூல்களில் 59 பாடல்களைப் பாடி பெண்பாற் புலவர்களில் தலைமையானவராகத் திகழ்கிறார்.

அதியமானின் அவைக் களத்தில் இடம்பெற்ற இவர் அஞ்சியின் குடும்ப அரசியல் வாழ்விலும் பங்கேற்றவர் இவர் அதியமானின் பெருமையறிந்த நிலையில் நட்புறவை வளர்த்துக் கொண்டார். அதியமானின் தனிப்பட்ட வீரத்தை மேம்படப் புகழும் ஔவையார் அவனை எதிர்க்கும் பகைவர் ஒருவருமில்லை என்று கூறுமிடத்து,

கோட்டைக் கதவை அடைக்கும் வலியதான கணய மரத்தைத் தகர்க்கும் நீண்ட வலிமையான கைகளையுடைய வீரர்களின் தலைவனே! நின்னுடைய நிலத்தைக் கைப்பற்ற வேண்டும் என்று எதிர்த்துப் போர் செய்யக்கூடிய வீரர்கள்

நீ போர்க்களம் புகுந்தால் எதிர் நிற்போர்களோ! என்று மன்னனின் வீரத்தைப் புகழ்கிறார்.”⁴ இதனை!

“எழுமரம் கடுக்கும் தாள்தோய் தடக்கை வழுவுஇல் வன்கை மறவர் பெரும! இருநிலம் மண்கொண்டு சிலைக்கும் பொருநரும் உளரோ நீ களம் புகினே!”⁵

என்று பாடுகிறார்.

இதுமட்டுமின்றி பண்டைக் காலத்தில் வாழ்ந்த வீரத்தாயின் சிறப்பினைப் பற்றியும் பாடுகிறார்.

“வீரனொருவன் பகைவனால் தாக்கப்பட்டு மாண்டு விடுகிறான். அச்சிறப்புடைய வீரன் மடிந்ததை அவன்தாய் கண்டாள் உள்ளத்தில் குலைவு இன்றி உறுதியோடு போரிட்ட அவன்தாயின் வற்றிய தனங்களில் இவன்கொண்ட பேருவகையால் பால் ஊறிச் சுரந்தது என்று பாடுகிறாள்”

காக்கை பாடினி நச்செள்ளையார்

ஒரு தாயொருத்தியின் மகன் போர்க்களத்தில் புற முதுகிட்டு போர்க்களத்திலிருந்து ஓடிப்போனான் என்று பலர் கூறக்கேட்டு நெஞ்ச அழிந்து போர்க்களம் சென்று அவனுக்குப் பால்கொடுத்த என் மார்க்கத்தை அறுத்தெறிவேன் என்று வஞ்சினம் கூறுகிறாள். இதுபோன்று இலக்கியம் காட்டும் பெண்களைப் புறநானூற்றின் வழி அறிய முடிகிறது. இதனை

“படை அழிந்து மாறினன் என்று பலர் கூற மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் முலையறுத்திடுவென்”⁶

என்று கூறிய வீரப்பெண்மணியின் சிறப்பினை புறநானூற்றில் காணமுடிகிறது.

அடுத்து இலக்கியம் காட்டும் பெண்களில் முக்கியமாகக் கருதப்படுபவள் பெருங்கோழி நாய்கன் மகள் நக்கண்ணையார் என்பவராவார். இவள்

புலமை மிக்கவள் என்பது மட்டுமின்றி கோப்பெருநற்கிள்ளி என்னும் மன்னன் பால் காதல் கொண்டவள். இதனால் இவர் இயற்றிய பாடலில் காதலும் வெளிப்படுகிறது. இவளுடைய காதலானது, வீர்க்கழலும், கருமையான இளந்தாடியும் உடைய காளையாகிய கோப்பெருநள்ளியைக் கண்டு என் கைவளையல்கள் காதல் பெருக்கு மேலிட்டதால் கழல்கின்றன.

நான் என் தாய்க்கு அஞ்சுகிறேன். பகைவரைவெற்றிக்கொண்ட அத்தலைவன் தோளைத் தழுவவிரும்பினாலும் அவையோரைக் கண்டு நாணம் கொள்கிறேன். இந்த ஊர் என் பக்கமும் சாராது என் தாயின் பக்கமும் நில்லாது இரண்டு பக்கத்திலும் மாறி மாறி நின்று மயங்குகிறது. நான் என்ன செய்வேன், என்று பாடுகிறார்.

இப்பாடல் காதலின் நுட்பத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. இதனை

“அடிபுனை தொடுகழல் மையணல் காளைக்கு என்

தொடி கழித்திடுதல் யான்யாய் அஞ்ச வலே

அடுதோள் முயல்கல் அவைநா னுவளே! என்போல் பெரு விதுப்புறுக! என்றும்

ஒரு பாற் படாஅது - ஆகி

இருபாற் பட்ட இம்மையல் ஊரே!”⁷

என்ற பாடலின் மூலம் காதலின் நுட்பத்தை அறிய முடிகிறது. பண்டைய காப்பியம் காட்டும் பெண்கள் புலமையிலும் சிறந்து விளங்கினர் என்பதை இப்பாடல் நமக்குக் காட்டுகிறது.

அள்ளர் நன்முல்லையார், பாடிய புறநானூற்றுப் பாடல் 306-ல் தலைவி ஒருத்தி நடுகல்லைத் தொழுது வழிபடுவதான கூற்றில் வைத்துப் பாடியுள்ளார். அவ்வழி பாட்டில் தன் இல்லத்திற்கு நாள்தோறும் விருந்தினர் வரவேண்டும் எனவும் தன் கணவன் போரில் வெற்றி பெறுகவேண்டும், மன்னனும் நல்ல பகையைப் பெறவேண்டும் எனவும் பாடிப் பரவுவதாகத் தலைவி

நோக்கில் கூறியுள்ளமை நோக்குதற்குரியது. இதனை,

..... வேந்தனொடு
நாடுதரு விழுப்பகை எய்துக வெனவே!⁹

என்ற பாடலடிகள் நமக்குக் காட்டுவதோடு விருந்தினரைப் பேணிக்காத்தலும் இப்பாடல் வழி நாம் அறிய முடிகிறது. பண்டைய இலக்கியப் பெண்கள் விருந்தோம்பலிலும் சிறந்து விளங்கினர். அடுத்து

“ஒக்கூர் மாசாத்தியார் தமது பாடலில் மறக்குடி மங்கை யொருத்தியின் செயல் கண்டு பாடுவதாக அமைத்துள்ள திறன் போற்றுதற்குரியது” அப்பாடலில் தன் தந்தை, தன் கணவன் ஆகியோர் வீரமரணம் எய்திய நிலையை எண்ணிய தாய் ஒருத்தி தன் குடும்பத்தில் எஞ்சியிருக்கும் ஒரே மகனைப் போர்க்களத்திற்கு அனுப்புவதில் தீவிரம் காட்டுகிறாள். முன்போ தந்தை, நேற்றோ கணவன், இன்றோ சிறுவனாய் இருக்கும் ஒரே மகன் அவனை அணிசெய்து போர்க்களத்துக்கு அனுப்புகிறாள். எவ்வாறெனில், சிறுவனின் தலையில் எண்ணெய் தடவினாள் முடியை ஒழுங்குபடுத்தினாள். குடுமியை ஒப்பனை செய்தாள். இடுப்பில் வெள்ளாடை அணிவித்தாள். வேலினைக் கையில் தந்தாள். ஒரு மகனையன்றி வேறு ஒருவரையும் பெறாத அத்தாய் அவனை இவ்வாறு அணிசெய்து அமரர் களத்திற்கு அனுப்பி வைக்கிறாள் என்ற பாடல் வீரத்தாயின் நாட்டுப்பற்றைப் புலப்படுத்து கிறது. அப்பாடலைக் காண்போம்.

“கெடுக சிந்தை கடிதுஇவள் துணிவே
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே
மேல்நாள் உற்ற செருவிற்கு
இவள்தன்னை
யானை எறிந்து களத்துஒழிந் தனனே”
நெருகல் உற்ற செருவிற்கு இவள்
கொழுநன்
பெருநிரை விலக்கி ஆண்டு பட்டனனே”
இன்றும் செருப்பறை கேட்டுவிருப்பற்று

மயங்கி

வேல்கைக் கொடுத்து வெளிது விரித்து
உடஇப்

பாரு மயிர்க் குடுமி எண்ணெய் நீவி

ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள்

செருமுக நோக்கிச் செல்க என விடுமே!⁹

என்ற பாடல் பண்டைய பெண்களின் வீரமும் நாட்டுப்பற்றும் நமக்குக் காட்டுகிறது.

பாரி மகளிர் பாடியதாகக் கூறப்பெறும் பாடல் ஒன்று புறநானூற்றில் இடம் பெற்றுள்ளது. தந்தையை இழந்து புலம்பிய வருத்தம் காரணமாக எழுந்தது அப்பாடல், நிலவைப் பார்த்துப் பாடிய பாடலில் சோகம் இழையோடுகிறது. பாரியையும் அவனது பரம்பு மலையையும் எண்ணிக் கரையும் கையறுநிலைப் பாட்டில் பாரியை மூவேந்தர்கள் வஞ்சித்துக் கொன்றமை குறிப்பாகக் காட்டப் பெறுகிறது. வென்றெறி முரசின் வேந்தர் என்ற இகழ்ச்சிக் குறிப்பால் அதனை உணர்கிறோம்.

“நல்வழியால் வென்று முழங்குவதற்குரிய முரசினை அவ்வழியால் பாரியைக் கொன்று முழங்கின்றமை தோன்ற நின்றமையின் இகழ்ச்சிக் குறிப்பினை உடையதாயிற்று”¹⁰

என்ற குறிப்புப் பாடலில் காணும் இரக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதோடு இகழ்ச்சிக் குறிப்பும் வெளிப்படுவதை உணரமுடிகிறது. இவ்வாறு இலக்கியம் காட்டும் பெண்களின் வரிசையில் பாரிமகளிரும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

சங்ககாலத்தில் பெண்களை உயர் வாகவே நடத்தியுள்ளனர். காதல் வாழ்க்கையில் சம உரிமை பெண்களுக்கு இருந்திருக்கிறது. புறநானூற்றுப் பாடல்கள் பல வீரத்தாயையும் எடுத்துக் காட்டுகிறது. நல்லறமாகப் போற்றப்படும் இல்லற வாழ்க்கைக்கு பெண்ணே ஒளிவிட்டுப் பிரகாசிப்பவளாகக் கருதப்பட்டாள் என்பதை புறநானூற்றுப்பாடல் காட்டுகிறது.

பெண்களின் வீரத்தையும், பண்பினையும் காட்டுகின்ற காப்பியம் அவர்களின் கைம்மை நோன்பு குறித்தும் பாடல்கள் காணப்படுகிறது. ஒக்கூர் மாசாத்தியார் கைம்மை நிலை குறித்துப் பாடும் போது,

இச்சிறிய வெள்ளாம்பல் இளமைக் காலத்தில் எம்மை அழகு செய்யும் தழையாக விளங்கின. இப்போது வளம் நிறைந்த கணவன் இறந்ததால் அதனைச் சூடுவது மறுக்கப்பட்டு உணவு கொள்ளும் காலமும் வெறுத்துப் புல்லரிசியாக அது ஆயிற்று. அதன் நிலையும் இரங்கத் தக்கதே என்று பாடுகிறார். இதனை,

“அளிய தாமே சிறுவெள் ளாம்பல்
இணையம் ஆகத்தழை ஆயினவே!
இனியே
பெருவளக் கொழுநன் மாய்தெனப்
பொழுதுமறுத்து
இன்னா வைகல் உண்ணும்
அல்லிப் படுஉம் புல்ஆ யினவே! ¹¹

என்று கைம்மையின் நிலையை எடுத்துக் காட்டுகிறார்.

முடிவுரை

இலக்கியம் காட்டும் பெண்கள் என்னும் இக்கட்டுரையில் பெண்களின்

பண்பு நலன்கள் அவர்களின் வீரம், அதன்வழி அவர்களின் நாட்டுபற்று முதலியவைகள் காட்டப்பட்டுள்ளன. மேலும் அவர்களின் கைம்மை நிலை குறித்தும் சுட்டப்பட்டுள்ளன. பெண்கள் கல்வியில் சிறந்தவர்களாகக் காணப்பட்டார்கள் என்பதை பெண்பால் புலவர்கள் பாடலும், அப்பாடலால் மன்னர்களைப் புகழ்ந்து பாடிய பாடல்களும் இக்கட்டுரையின் வாயிலாக எடுத்துக் காட்டுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

சான்றெண்கள்

1. தொல்காப்பியம்
2. மேலது
3. கட்டுரைத் தேன் - பக்கம்-29 - 30
புதுமைக் கவிஞர்
4. புறநானூறு பாடல் - 90
5. புறநானூறு பாடல் - 90
6. மேலது - பாடல் - 278
7. மேலது - பாடல் - 83
8. மேலது - பாடல் - 306
9. மேலது - பாடல் - 278
10. புறநானூறு - ஓளவை சு.துரை
சாமிப்பிள்ளை விளக்கவுரை பக் - 248
11. புறநானூறு - பாடல் - 248.